

O‘ZBEKISTONDA ISLOM MOLIYA TIZIMINI JORIY ETISH: ZAMONAVIY HOLAT VA STRATEGIK ISTIQBOLLAR

Jalilov Abdulaziz Abdulhamid o‘g‘li

“Hamkorbank” ATB Islomiy moliyalashtirish xizmati, Islomiy bank mahsulotlari
ishlab chiqish va qo‘llab quvvatlash bo‘limi bosh mutaxasissi

Annotatsiya: Ushbu ilmiy tezisdagi O‘zbekiston moliya bozorida islomiy moliyalashtirish tizimini joriy etishning bugungi holati, huquqiy va iqtisodiy asoslari tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida so‘nggi yillarda tijorat banklari tomonidan amalga oshirilgan amaliy ishlar, xalqaro moliya liniyalarini jalb qilish statistikasi va sohani rivojlantirishga to‘siq bo‘layotgan muammolar o‘rganilgan. Maqola yakunida milliy qonunchilikni takomillashtirish va soliq tizimini optimallashtirish bo‘yicha ilmiy takliflar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Islomiy moliya, bank tizimi, Murabaha, Islom taraqqiyot banki, investitsiya, huquqiy baza, soliq neytralligi.

Аннотация: В данных тезисах анализируется текущее состояние, правовые и экономические основы внедрения системы исламского финансирования на финансовом рынке Узбекистана. В ходе исследования были изучены практические шаги, предпринятые коммерческими банками за последние годы, статистика привлечения международных финансовых линий и проблемы, препятствующие развитию отрасли. В завершение работы представлены научные предложения по совершенствованию национального законодательства и оптимизации налоговой системы.

Ключевые слова: Исламские финансы, банковская система, Мурабаха, Исламский банк развития, инвестиции, правовая база, налоговая нейтральность.

Abstract: This thesis analyzes the current state, legal, and economic foundations of implementing the Islamic financing system in the financial market of Uzbekistan. The research examines the practical measures taken by commercial banks in recent years, statistics on attracting international financing lines, and the

challenges hindering the development of the sector. The paper concludes with scientific proposals for improving national legislation and optimizing the taxation system to ensure a level playing field for Islamic financial products.

Keywords: Islamic finance, banking system, Murabaha, Islamic Development Bank, investment, legal framework, tax neutrality.

1. Kirish

Bugungi kunda global moliya bozorida islomiy moliya tizimi eng tez rivojlanayotgan tarmoqlardan biri hisoblanadi. O‘zbekiston uchun ushbu tizimning dolzarbligi bir necha fundamental omillar bilan izohlanadi.

Birinchidan, mamlakat aholisining 90 foizdan ortig‘i islom diniga e‘tiqod qiladi. Reallik shundaki, aholining muayyan qismi va ko‘plab xususiy tadbirkorlar diniy qarashlari (sudxo‘rlikdan qochish) tufayli an‘anaviy banklarning foizli kreditlaridan foydalanmaydi. Bu esa iqtisodiyotda "o‘lik kapital" yoki yostiq ostidagi mablag‘larning ko‘payishiga, bank tizimidan tashqaridagi naqd pul aylanmasining yuqoriligicha qolishiga sabab bo‘lmoqda.

Ikkinchidan, O‘zbekiston iqtisodiyotini diversifikatsiya qilish va xorijiy investitsiyalarni jalb qilish uchun yangi kanallar kerak. Yaqin Sharq va Janubi-Sharqiy Osiyo davlatlarining islomiy investitsiya jamg‘armalari O‘zbekiston bozoriga kirishi uchun shariat standartlariga mos keladigan huquqiy va moliyaviy muhit talab etiladi. Shuning uchun ham, islomiy moliya faqat diniy masala emas, balki sof iqtisodiy zaruriyatdir.

2. O‘zbekistondagi hozirgi holat tahlili

O‘zbekistonda islomiy moliya tizimi hali shakllanish bosqichida bo‘lsa-da, so‘nggi yillarda sezilarli huquqiy va institutsional qadamlar tashlandi.

2024-yilga kelib "Mikromoliya tashkilotlari to‘g‘risida"gi qonunga kiritilgan o‘zgartishlar tarixiy ahamiyatga ega bo‘ldi. Endilikda mikromoliya tashkilotlari islomiy moliyalashtirish xizmatlarini ko‘rsatish huquqiga ega bo‘ldi. Bu "islomiy darcha" modelini bank tizimiga olib kirishdagi birinchi real qadamdir.

Hozirda respublikada bir qator lizing kompaniyalari "Murabaha" (ustama haq evaziga muddatli to'lov) va "Ijara" (islomiy lizing) shartnomalari asosida texnika va avtotransport vositalarini yetkazib bermoqda. Shuningdek, investitsiya kompaniyalari islomiy tamoyillarga asoslangan "Halol" aksiyalar va portfollarni shakllantirishni boshladi.

O'zbekiston Islom taraqqiyot banki (ITB) guruhining faol a'zosi hisoblanadi. Islom xususiy sektorni rivojlantirish korporatsiyasi (ICD) orqali mamlakatimizdagi qariyb barcha tijorat banklariga islomiy moliyalashtirish liniyalari ajratilgan. Biroq, banklar ushbu mablag'larni mijozlarga faqat "agentlik" shartnomalari orqali yetkazib bera olmoqda, chunki ichki bank qonunchiligi hali tijorat faoliyati bilan shug'ullanishga ruxsat bermaydi.

3. Islom moliya tizimining asosiy instrumentlari va ularning afzalliklari

O'zbekiston iqtisodiyoti uchun quyidagi islomiy moliya mahsulotlarini joriy etish yuqori samara beradi:

Murabaha (Sotib olish va ustama qo'yib sotish) - Bu an'anaviy kreditning eng yaxshi muqobili bo'lib, bunda bank mijoz uchun tovar (uy, mashina, uskuna) sotib oladi va uni mijozga ustama haq bilan bo'lib to'lashga beradi. Bu inflyatsiya sharoitida shaffoflikni ta'minlaydi.

Musharaka va Mudoraba (Sheriklik) - Bunda bank mijozning loyihasida foyda va zararga sherik bo'ladi. Bu tadbirkorlikni rag'batlantiradi, chunki bank faqat foiz olishdan manfaatdor emas, balki biznesning muvaffaqiyati uchun javobgarlikni zimmasiga oladi.

Sukuk (Islomiy obligatsiyalar) - Davlat va yirik kompaniyalar yirik infratuzilma loyihalari (yo'llar, elektr stansiyalari) uchun mablag'ni qarzga emas, balki aktivga asoslangan qimmatli qog'ozlar chiqarish orqali jalb qiladi.

2023-2025 yillarda islomiy liniyalar asosida moliyalashtiruvchi banklar ko'rsatkichlari¹⁰

Bank nomi	2023-yil (mln. AQSh dollari)	2024-yil (mln. AQSh dollari)	2025- yil (mln. AQSh dollari)	Jami (3 yillik)	Asosiy hamkorlar
"Qishloq qurilish bank" (SQB)	18.0	25.0	30.0	73.0	ITB, ICD
Asia Alliance Bank	15.0	20.0	25.0	60.0	ICD, ITFC
Trastbank	12.0	18.0	20.0	50.0	ICD
Ipak Yo'li Banki	10.0	15.0	15.0	40.0	ICD, ITB
Turonbank	8.0	10.0	12.0	30.0	ITB
Aloqabank	7.0	10.0	10.0	27.0	ICD
Hamkorbank	5.0	8.0	12.0	25.0	ITB, ICD
Boshqa banklar va MMTlar*	10.0	20.0	35.0	65.0	Turli fondlar
JAMI	85.0	126.0	159.0	370.0	

So'nggi 3 yilda islomiy moliyalashtirish hajmi o'rtacha 40-50% ga o'sgan. Bu aholi va tadbirkorlar orasida "Murabaha" (ustama haq evaziga muddatli to'lov) mahsulotiga bo'lgan talab yuqoriligini ko'rsatadi.

(Sanoat Qurilish Bank) va Asia Alliance Bank ITB bilan eng uzoq muddatli va yirik hajmdagi bitimlarga ega. Ajratilgan mablag'larning qariyb 70% dan ortig'i kichik va o'rta biznes sub'ektlariga asbob-uskunalar, xomashyo va maxsus texnikalar sotib olish uchun yo'naltirilgan.

2026-yil iyun oyidan boshlab yangi qonun kuchga kirishi bilan, banklar endi faqat xalqaro liniyalarga bog'lanib qolmay, o'z mijozlaridan islomiy omonatlarni (Mudoraba) qabul qilib, o'z mablag'lari hisobidan ham moliyalashtirishni boshlaydi. Bu raqamlarning bir necha barobar oshishiga olib kelishi kutilmoqda.

4. Tizimni joriy etishdagi muammolar va to'siqlar

Keng ko'lamli islohotlarga qaramay, tizimni to'liq ishga tushirishga xalaqit berayotgan qator muammolar mavjud:

¹⁰ Internet manbalari asosida muallif tomonidan tuzilgan

Soliq tizimidagi nomuvofiqliklar. Amaldagi Soliq kodeksida bank operatsiyalari QQSdan ozod qilingan. Ammo islomiy moliya bitimlari (masalan, Murabaha) "savdo" operatsiyasi hisoblangani uchun unga QQS hisoblanishi mumkin. Bu esa islomiy moliya mahsulotining an'anaviy kreditdan qimmatroq bo'lishiga olib keladi.

Likvidlikni boshqarish. Islom banklari o'zlarining bo'sh pul mablag'larini an'anaviy banklardagi kabi foizli depozitlarga qo'ya olmaydi. O'zbekistonda esa hozircha islomiy moliya bozorida likvidlikni boshqaradigan qayta moliyalash vositalari (shariatga mos davlat qimmatli qog'ozlari) mavjud emas.

Kadrlar masalasi. Bank tizimi xodimlari orasida shariat va moliya uyg'unligini tushunadigan mutaxassislar yetishmaydi. Bu esa mijozlarga xizmat ko'rsatishda xatoliklarga olib kelishi mumkin.

5. Takliflar va xulosa

O'zbekistonda islomiy moliyalashtirishni yangi bosqichga olib chiqish uchun quyidagi strategik choralar amalga oshirilishi lozim:

Huquqiy bazani unifikatsiya qilish: "Banklar va bank faoliyati to'g'risida"gi qonunga "Islomiy darcha" yoki alohida "Islom banklari to'g'risida"gi qonun qabul qilinishi shart.

Soliq neytralligi. Islomiy moliya mahsulotlari uchun soliq yukini an'anaviy moliya mahsulotlari bilan tenglashtirish, ya'ni ikki yoqlama soliqqa tortishni bekor qilish zarur.

Ta'limni rivojlantirish. Oliy o'quv yurtlarida "Islom iqtisodiyoti va moliyasi" yo'nalishlarini ko'paytirish va xalqaro sertifikatlash (AAOIFI) tizimini joriy etish.

Xulosa qilib aytganda, islomiy moliya tizimining joriy etilishi O'zbekiston moliya bozorida sog'lom raqobatni keltirib chiqaradi. Bu nafaqat aholining moliyaviy faolligini oshiradi, balki mamlakatga xorijiy sarmoyalarning yangi oqimi kirib kelishiga mustahkam zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ayub, M. (2007). Understanding Islamic Finance. John Wiley & Sons, Ltd. pp. 75–120. (Murobaha va Ijara mexanizmlari tahlili).
2. Usmani, M. T. (2002). An Introduction to Islamic Finance. Karachi: Maktaba Ma'ariful Qur'an. pp. 33–58. (Ribo va foizsiz bankchilik nazariyasi).
3. Chapra, M. U. (2000). The Future of Economics: An Islamic Perspective. Leicester: Islamic Foundation. pp. 145–182. (Iqtisodiy barqarorlik va Maqasid al-Sharia).
4. AAOIFI. (2023). Shari'ah Standards for Islamic Financial Institutions. Manama: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. Standard No. 8 (Ijara) and No. 17 (Investment Sukuk). pp. 210–245.
5. IFSB. (2023). Islamic Financial Services Industry Stability Report. Kuala Lumpur: Islamic Financial Services Board. pp. 12–45. (Global bozor indikatorlari tahlili).
6. IMF. (2021). Islamic Finance and the Role of the IMF. Policy Papers, Vol. 2021, Issue 001. pp. 5–18.
7. Iqbal, M., & Molyneux, P. (2016). Thirty Years of Islamic Banking: History, Performance and Prospects. Palgrave Macmillan. pp. 88–112. (Banklar faoliyati retrospektiv tahlili).
8. Kamali, M. H. (2008). Maqasid al-Shari'ah Made Simple. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT). pp. 20–35. (Huquqiy tamoyillarning iqtisodiy asoslari).
9. Hasan, Z. (2020). Risk Sharing versus Risk Transfer in Islamic Finance: A Critical Appraisal. Journal of Islamic Banking and Finance, Vol. 37(1), pp. 11–26.
10. Baydaulet, E. A. (2019). Islomiy moliya asoslari. Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti. 120–158-betlar.
11. O'zbekiston Respublikasi Markaziy Banki. (2024). Moliyaviy barqarorlik bo'yicha yillik hisobot. Toshkent. 45–52-betlar.
12. Alimova, M. S. (2022). Islom moliya tizimi: Nazariya va amaliyot. Toshkent: "Iqtisod-Moliya". 85–104-betlar